

ISSN (E): 2181-4570

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КИНО-ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Научный руководитель. Старший преподаватель кафедры туризм
Усманова Азизахон Фазыловна

Ташкентского международного университета Киме. г.Ташкент
Узбекистан,

azizahonusmanova71@gmail.com

Автор статьи Жураева Юлдуз Акмал кизи - студентка Ташкентского
международного университета Киме. г.Ташкент Узбекистан

Аннотация статьи

В настоящее время индустрия туризма является одной из самых быстро развивающихся. Благодаря процессу глобализации мировой экономики появились новые и разнообразные виды туризма. Одним из этих новых видов является Кино-туризм. Выбор туристического направления мотивирован кинофильмами – процессом съемки фильма или посещения места, где он был Кино-туристов вдохновляет погружение в места действия, возникает желание погрузиться и снова пережить эмоции, вызванные фильмом. Кино-туризм доставляет туристу удовольствие и удовлетворение от увиденного, а также новый опыт.

Ключевые слова: Кино-туризм, кинокомпания, локация, съемки, культурное наследие, туризм, развитие.

Введение

Такие страны как Новая Зеландия, США и Англия уже используют популярность фильмов для увеличения туристского потока. В настоящее время Узбекистан не входит в список стран, где Кино-туризм развит, но обладает потенциалом для его развития.

Кино-туризм – это относительно новый вид туризма, который становится все более популярным среди путешественников, увлеченных киноискусством. Этот вид туризма представляет собой путешествие к местам, связанным с съемками фильмов, и многие страны по всему миру начинают активно развивать эту отрасль. В этом контексте, Республика Узбекистан не исключение, и у нее есть большой потенциал для развития кино-туризма.

Узбекистан известен своими богатыми историческими и культурными традициями, а также своим местоположением на перекрестке Великого Шелкового Пути. Эта страна имеет богатую кинематографическую историю, начиная с 1920-х годов, когда был создан первый узбекский фильм. За последние несколько лет в Узбекистане было снято множество фильмов, и многие из них имеют большой потенциал для привлечения туристов.

В данном контексте, развитие кино-туризма в Республике Узбекистан может привести к множеству новых возможностей для местных жителей и туристов. Он может способствовать сохранению культурного наследия страны, привлечению большего количества туристов, увеличению доходов от туризма и созданию новых рабочих мест. В этом контексте, изучение перспектив развития кино-туризма в Республике Узбекистан является актуальной и важной темой, и может стать интересным предметом исследования.

Цель исследования – выявить особенности Кино-туризма в Узбекистане. Кино-туризм - один из новых видов туризма, который представляет собой посещение локаций и мест, которые стали известными благодаря их появления в телесериалах фильмах. Это может быть здание, природный объект, а иногда и целый город. Кино-туризм бойко развивается и становится все больше известным во всем мире среди ценителей кинематографа. Туризм, который возник под воздействием индустрии кино, является одним из самых интересных видов культурно-познавательных путешествий. Кино-туризма стартовало не так давно - в 1990-х годах. Британская туристическая ассоциация в 1996 году стала первоначальным туристическим агентством, которое заработало прибыль из Кино-туризма, когда показало карту Великобритании с местами съемок кинофильмов на ней. Кино-туризм иллюстрирует влияние, которое фильмы, а также другие телевизионные программы могут оказывать на решения о путешествии, принимаемые потенциальными туристами, планирующими свой предстоящий отпуск или поездку. Фильмы, документальные фильмы, телевизионные постановки и рекламные ролики воодушевляют и мотивируют людей на то, чтобы увидеть места, показанные в кино из первых рук, обследовать новые направления. Кино-туризм - это один из самых наилучших методов продвижения города или страны, а вдобавок он доставляет возможности для создания новых туристических продуктов, таких как экскурсии и туры по местам

съежек, фестивалей, а также выставки достопримечательностей, которые связаны с кино.

Считается одним из самых важных инструментов при создании стиля страны, который играет роль рекламы и предоставляет информацию о государстве будущим по исследованиям, «Global Tourism And Travel Competitive Intelligence Research» в период с 2015 по 2017 гг. из-за фильмов, по всему миру путешествовали более 80 миллионов путешественников. Основными местами для кинопутешествия в 2018 г. стали города государства ОАЭ, КНР, США, Япония, Греция, Грузия и др. Сфера Кино-туризма вносит солидный вклад в экономику страны. Возникновение назначенного участка в кинофильме либо на телевидении сможет проявить большое воздействие на количество посетителей данного места, а вдобавок образовать новый вид туризма в данном районе и дать стимул для формирования местной экономики. Эксперты считают, что индустрия туризма к 2040 году будет одной из лидирующих областей экономики во всем мире, а доход от мировой индустрии кино в ближайшие девять лет возможно вытянуться в полтора раза. В Центральной Азии Узбекистан является родиной кино. В 1897 г. В Ташкенте прошел первый просмотр кино. В 1924 году в Бухаре была основана русско бухарская кино организация «Бухкино», а в 1925 году в Ташкенте открыли первую фабрику кино «Шарк юлдузи». В Бухаре и Ташкенте, в середине 1920-х, были учреждены первоначальные игровые фильмы, которые в будущем основы государственного кинематографа в Узбекистане и послужили образцом ради создания государственных кинематографий всей Центральной Азии. Киноиндустрия всегда была и будет одной из самых многообещающих областей культуры в Узбекистане. В 2004 году в соответствии с Указом первого Президента Республики Узбекистан «О совершенствовании кинематографии» было основано государственным агентством «Узбеккино» с целью закрепления государственной системы финансирования кинопроизводства. С тех пор киноиндустрия безостановочно созревает и совершенствуется. В настоящее время для развития промышленности кино и Кино-туризма в Узбекистане был принят ряд мер.

Распоряжением Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева «О мерах по дальнейшему развитию сферы туризма» в 2018 году в Республике Узбекистан» была основана Национальная Кинокомиссия Узбекистана.

Кинокомиссия близко сотрудничает с Министерством Республики Узбекистан по развитию туризма и культурного наследия и Центром развития кинематографии Узбекистана, а также представляется членом интернациональной Ассоциации Кинокомиссий. Кинокомиссия ежегодно принимает участие в крупных международных киномероприятиях, таких как: European Film Market, Marche du film, Filmart, Hainan Island International Film Festival и других. Организация ответственна за формирование Кино-туризма, оказание помощи иностранным кинокомпаниям в производстве кинофильмов на территории Республики Узбекистан, а также продвижение и распространение отечественного кино и Кино-туризма за границами страны. С 1 января 2020 года в Узбекистане внедрена система «Rebate» — возвращение денежных средств до 20% иностранным компаниям, которые намереваются снимать кинофильмы и сериалы на местности Республики Узбекистан. На сегодняшний период подобная концепция работает в 97 государствах мира. Таким образом, в 2021 году иностранные кинокомпании сумели снять в Узбекистане шесть художественных кинофильмов на сумму 1,6 миллиона долларов. Примерами представлены кинофильмы «Базилик» и «Аль Сафар». Масштабные реформы, проводимые Шавкатом Мирзиёевым, осуществляют Узбекистан открытой и дружелюбной страной для туризма. Кроме того, это отображается и в Кино-туризме. Съёмки кино в Узбекистане становятся весьма комфортными, так как это одно из самых безопасных государств в мире. Иностранные съемочные группы и телевизионные компании, которые намереваются снимать материал о туристическом потенциале Узбекистана, приобретают всевозможные услуги и привилегии. Они могут в течение 5 суток приобрести разрешение на съемку кино посредством Министерства туризма и культурного наследия. Помимо этого, съемочные группы с разрешения приобретают привилегию на бесплатную съемку на объектах культурного и материального наследия.

19 июня 2021 Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал распоряжение «О возобновлении и проведении Ташкентского международного кинофестиваля». Впервые Международный кинофестиваль Азии, Африки и Латинской Америки (Ташкентский международный кинофестиваль) проходил в Узбекистане в 1968 году и пробыл более тридцати лет до 1997 года. Впрочем, после этого не проводился. Кинофестиваль, который был вновь возрожден

благодаря Шавкату Мирзиёеву, заполучил звание «Жемчужина Шёлкового пути». Кинофестиваль стартовал в Ташкенте с 28 сентября по 3 октября 2021 года, который прошел под девизом «Мир, формирование и просвещение». кинофестивале, приняли роль более 300 деятелей киноискусства из 50 государств посетителями были звезды всемирного и отечественного кино. Целями и задачами фестиваля были формирование кино в Узбекистане, создание совместных кинопроектов при сотрудничестве с иностранными компаниями, распространение во всемирном обществе состоятельной культуры нашего народа, а вдобавок обмен знаниями и улучшение мира между странами. С начала 2018 года, государственная Кинокомиссия Узбекистана, в целях продвижения Кино-туризма, принимает участие в Берлинском кинофестивале, популярном как Berlinale. Для Узбекистана это возможность ознакомить кинопроизводителей с потенциалом страны. Вдобавок ради Узбекистана санкционирован государственный павильон при помощи Министерства туризма и культурного наследия. Государственный павильон Узбекистана посетил чрезмерный и уполномоченный Посол Республики Узбекистан в Федеративной Республике Германия Набижон Касимов. Во время разговора были обговорены вопросы по привлечению кинокомпаний для съемок на местности нашей республики. «В нынешнем обществе Кино-туризм становится одним из самых новых и увлекательных течений в трэвел-индустрии, а также обозначивает успешным драйвером для формирования свежих продуктов: киномузеев, туров по местам съемок, а также показов уже имеющийся достопримечательностей.

Заключение:

В Узбекистане есть большой потенциал, и мы должны совершенствовать этот вид туризма. Нужно сконцентрировать все наши действия ради привлечения кино-инвесторов в республику и для успеха этой цели, посольство Узбекистана в Германии готово проявить содействие во взаимодействии с каждой кино-производственной фирмой Германии, Швеции, Швейцарии и Чехии.

ОБЗОР ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1) Uzbekistanfilmcommission.com — Узбекистан в Berlinale

2) Lex.uz Указ Президента Республики Узбекистан, от 13.08.2019 г. № УП-5781 «О мерах по дальнейшему развитию сферы туризма Республики Узбекистан»

3) Lex.uz Постановление Президента Республики Узбекистан, от 19.06.2021 № ПП-5151 «О возрождении и проведении Ташкентского международного кинофестиваля»

4) Tci-research.com — «Global Tourism And Travel Competitive Intelligence Research»

5) Skidka02.ru — «Кино-туризм как перспективный вид культурнопознавательного туризма»

6) Sgu.ru — «Роль кино в развитии мирового туризма»

7) Lex.uz — «О дополнительных мерах по развитию национальной киноиндустрии»

8) Kultura.uz — «Привлечение европейских кинематографистов в Узбекистан»

9) Darakchi.uz — «Постановление Шавката Мирзиеева о проведении Ташкентского международного кинофестиваля»

